

Science Uzbekistan

INTERNATIONAL CONGRESS ON MODERN SCIENCES-IV

"Global Prospects for Multidisciplinary Research and Education"

CHIRCHIK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

April 07-10, 2025 / Chirchik, Uzbekistan

CHDPU
CHIRCHIQ DAVLAT
PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

UPI

The
Education
University

Excellence in
Learning Innovation

PROCEEDINGS BOOK

Volume-2

Editors

Prof. Dr. Jabbor Usarov

Prof. Dr. Dostnazar Khimmataliev

Mutabar Meylieva

Kibrio Burieva

ISBN: 979-8-89695-061-5

INTERNATIONAL
CONGRESS ON MODERN SCIENCES-IV
"GLOBAL PROSPECTS FOR MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND EDUCATION"

Based on Order No. 490 of the Minister of Higher Education, Science and Innovation dated December 27, 2024

Jovliyeva Dilfuza Tilovovna	
<i>KARTOSHKKA X VIRUSI TA'SIRIDA DATURA STRAMONIUM L. O'SIMLIGIDA FERMENT AKTIVLIGINING O'ZGARISHI</i>	378
Mirzaraximova Gulnora Ikromovna, Abdualimova Gulshoda Rustamovna Abduxalilova Maftuna Bakir qizi, Abduolimova Aziza Rustamjon qizi	382
<i>TA'LIM VA MEHNAT BOZORI O'RTASIDA UZULISH</i>	
Баратова Нафиса Элмурод қизи, Утепова Шахло Носиржон қизи	
<i>ТАДБИРКОРЛИКНИ БОШҚАРИШДА ИНСОН РЕСУРСЛАРИ ВА МОТИВАЦИЯ</i>	389
Tulkun Isergapovich Irgashev	
<i>THE ROLE OF PROPERTY RELATIONS IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS</i>	392
М.А. Kholikova	
<i>IMPORTANT ECONOMIC INDICATORS OF SOYBEAN VARIETIES PLANTED AS A REPEATED CROP IN THE NAVOI REGION</i>	396
Kuralova Aynur Ganimurat qizi	
<i>INFLYATSIYA VA UNING MILLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI: SABABLARI VA YECHIMLARI</i>	401
Kurbanova Feruza Komiljanovna	
<i>MADANIYATLARARO KOMPETENSIYANING TA'LIMNING AJRALMAS QISMIGA AYLANISHI</i>	406
Mavlonov Shaxzod Shaxobiddin o'g'li	
<i>TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNI TABIIY VA IQTISODIY BOYLIKLARDAN SAMARALI FOYDALANISHGA O'RGATISHNING IQTISODIY KO'NIKMALARI</i>	414
М.Е.Хайдаров	
<i>OLIY TA'LIM MUASSASALARI TA'LIM TIZIMIDA O'QUV JARAYONLARINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI</i>	418
Ү.Н.Ҳосилбеков	
<i>MUSIQA MADANIYATI DARSLARINI HAMKORLIKDA TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASINING NAZARIY ASOSLARI</i>	423
Х.Х.Матниязова	
<i>G. HIRSUTUM L. TURI NAVLARI F1 DURAGAYLARIDA BARGLARDAGI UMUMIY SUV MIQDORI BELGISINING IRSIYLANISHI VA O'ZGARUVCHANLIGI</i>	427
О.Х.Омонов	
<i>КУНГАБОҚАР НАМУНАЛАРИДА МОРФОХЎЖЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ БЎЙИЧА ЎСИМЛИК БЎЙИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ</i>	433
Husanova Roziya Ravshan qizi	
<i>DIVIDEND SIYOSTAI VA ICHKI MOLIYALSHTIRISH</i>	436

INTERNATIONAL
CONGRESS ON MODERN SCIENCES-IV
"GLOBAL PROSPECTS FOR MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND EDUCATION"

Based on Order No. 490 of the Minister of Higher Education, Science and Innovation dated December 27, 2024

MUSIQA MADANIYATI DARSLARINI HAMKORLIKDA TASHKIL ETISH
TEXNOLOGIYASINING NAZARIY ASOSLARI

Y.H.Hosilbekov

Guliston shahar Ixtisoslashgan san'at maktabi o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur tezisdagi musiqiy ta'lim jarayonini o'zaro hamkorlikda tashkil qilishda yangi pedagogik texnologiyaning nazariy asoslarini yaratish va amaliyotga tadbiiq etish masalalari, uning afzalliklari va istiqbollari ochib berilgan. yoritilgan. Hamkorlikdagi pedagogik faoliyat klaster yondashuvi shaxs ongi va uning insoniy xususiyatlari shakllanishida katta rol o'ynaydi. Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida o'rganilayotgan mavzuni noan'anaviy tarzda o'zlashtirib, dars jarayonida har ikki tarafning faol harakatda bo'lishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: musiqa madaniyati, hamkorlik, texnologiya, ta'lim klasteri, pedagogik mahorat, zamonaviy metodika, qiyosiy tahlil, musiqiy terminlar

АННОТАЦИЯ

В данном тезисе раскрываются вопросы создания теоретических основ и практического внедрения новых педагогических технологий в организации совместного музыкального образовательного процесса, его преимущества и перспективы. Совместная педагогическая деятельность, основанная на кластерном подходе, играет большую роль в формировании сознания личности и его человеческих качеств. Технология совместного обучения обеспечивает нетрадиционное усвоение изучаемого материала между учеником и учителем, а также гарантирует активное участие обеих сторон в процессе урока.

Ключевые слова: музыкальная культура, сотрудничество, технология, образовательный кластер, педагогическое мастерство, современная методика, сравнительный анализ, музыкальные термины.

ABSTRACT

This thesis reveals the issues of creating theoretical foundations and practical implementation of new pedagogical technologies in organizing the joint musical education process, its advantages, and prospects. Collaborative pedagogical activity based on the cluster approach plays a significant role in shaping an individual's consciousness and their human qualities. The technology of collaborative learning ensures the non-traditional assimilation of the studied material between the student and the teacher and guarantees the active participation of both parties in the lesson process.

Keywords: musical culture, cooperation, technology, educational cluster, pedagogical skill, modern methodology, comparative analysis, musical terms.

Mamlakatimizda Uchinchi Renesans davrini qurish ko'p jihatdan o'qituvchi faoliyati, uning kasbiy nufuzini oshirish bilan bog'liqdir. Shunday ekan, sog'lom va har tomonlama barkamol avlodni tarbiyalash uzluksiz ta'lim tizimida mehnat qilayotgan pedagogning saviyasiga, tayyorgarligiga va fidoiyiligiga xos munosabatni ta'minlash butun xalq oldidagi burchdir.

INTERNATIONAL
CONGRESS ON MODERN SCIENCES-IV
"GLOBAL PROSPECTS FOR MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND EDUCATION"

Based on Order No. 490 of the Minister of Higher Education, Science and Innovation dated December 27, 2024

O'qituvchi jamiyatning ijtimoiy topshirig'ini bajaradi, har tomonlama yetuk mutaxassislarni tayyorlashda o'qituvchi muayyan ijtimoiy-siyosiy, pedagogik va shaxsiy talablarga javob berishi lozim. Shunday ekan, o'qituvchi mustaqillik g'oyasiga e'tiqodli, har tomonlama rivojlangan ilmiy tafakkurga ega, kasbiga tegishli ma'lumoti bor, ya'ni o'z fanining chuqur bilimdoni, pedagogik muloqot ustasi, pedagogik-psixologik va uslubiy bilim hamda malakalarni egallagan bo'lishi hamda turli pedagogik vazifalarni tezda yechishi, vaziyatlarni sezishi, o'rganishi va baholay olishi kerak. U pedagogik ta'sir ko'rsatishning eng maqbul usul va vositalarini tanlay olish qobiliyatiga ham ega bo'lishi lozim.

Mamlakatning kelajagi bo'lgan avlodni tarbiyalash nozik va nihoyatda katta diqqat-e'tiborni talab qiladigan, mashaqqatli jarayondir. Shunday ekan, o'qituvchi o'quvchi yoki talabaning shakllanish jarayonini zo'r havas va sinchkovlik bilan kuzatishi lozim. U pedagogik jarayonni boshqarar ekan, pedagogik bilim va mahorat egasi bo'lishi lozim. Shundagina o'qituvchi pedagogik hodisalarning mohiyatini va dialektikasini, pedagogik mehnat metodi, kasb va texnologiyasini va professional pedagogikani tushunib yetadi. Pedagogik bilim va mahorat egasi bo'lgan o'qituvchi, avvalo, pedagogika fanining metodologik asoslarini, shaxs rivojlanishining qonuniyatlari va omillarini, kadrlar tayyorlash milliy dasturining mohiyati, maqsad va vazifalarini bilishi kerak.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida o'rganilayotgan mavzuni noan'anaviy tarzda o'zlashtirish, dars jarayonida har ikki tarafning faol harakatda bo'lishini ta'minlaydi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan keng foydalanish, dars jarayoni ishtirokchilarini birgalikda, umumiy topshiriqlar yoki o'rganilayotgan faoliyat ustida hamkorlikda, guruh bo'lib ishlashlari uchun zamin yaratadi. Bu jarayon o'rganilayotgan mavzuni yaxshi o'zlashtirish va mohiyatini tushunib olishlarida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Hamkorlik ta'limi pedagog va o'quvchilarning ta'limiy faoliyat jarayonida birgalikda rivojlanishi, bir-birini chuqur tushuna olishi, bir-birlariga nisbatan qalban yaqinlikni his qilishi, faoliyat bosqichlari va shu bosqichlarda erishilgan natijalarni hamkorlikda tahlil qilishdan iborat bo'lib, ilg'or, rivojlantiruvchi g'oyalarni o'zida aks ettirishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Hamkorlik texnologiyalariga yo'naltirilgan ta'lim, o'quv jarayonida birgalikda ta'lim olish nazarda tutiladi va o'quv faoliyati hamkorlikda amalga oshiriladilar hamda hamkorlikda ishlash jarayonida har bir guruh o'quvchilari guruhlaridagi o'rtoqlariga birgalikda yordam berish bilan birga, o'zlari ham guruhidan ma'naviy ko'mak yoki yordam oladilar. Hamkorlik texnologiyalariga yo'naltirilgan ta'lim o'z-o'zidan pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan interfaol usullardan foydalanish jarayoni bilan bog'liqlikda kechadi. Hamkorlik texnologiyalariga yo'naltirilgan ta'lim dars jarayonida o'qituvchi → o'quvchi, o'quvchi → o'qituvchi va o'quvchilar → o'quvchilar shaklidagi faol munosabatlar majmuidan iboratligini ko'ramiz.

Hamkorlik texnologiyalariga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida interfaol usullardan juftlikda ishlash (diadat), uchlikda ishlash (triada), to'rtlikda ishlash (kvartet) va kichik guruhlarda ishlashni kabilarni qamrab oladi. Hamkorlikdagi munosabatlar ham shaxs ongi va uning insoniy xususiyatlari shakllanishida katta rol o'ynaydi. Masalan, bosqichma-bosqich ta'lim jarayonidagi yangilanishlarga o'tayotgan jamiyatimiz sharoitini oladigan bo'lsak, yangicha o'zgarishlar, sifat, raqobat, ta'lim jarayonlarini ya'ni erkinlashtirish va shunga o'xshash yangiliklar har bir shaxsning ana shularga bo'lgan shaxsiy munosabatlarida aks etib, uning ongi, tafakkuri va xulqi normalarini belgilaydi.

Musiqa madaniy hayotimizda keng o'rinni tutgan, inson shaxsiyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan san'at turidir. Musiqa tarbiyasi esa, nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biridir, u atrofdagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishga va qadrlashga o'rgatadi. O'quvchilarga nafosatli tarbiya berishda umumta'lim maktablaridagi musiqa madaniyati darslarini ahamiyati katta. O'quvchilar nafosat hissini, san'at sirlarini tushunishni va qadrlashni, san'atdan

INTERNATIONAL
CONGRESS ON MODERN SCIENCES-IV
"GLOBAL PROSPECTS FOR MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND EDUCATION"

Based on Order No. 490 of the Minister of Higher Education, Science and Innovation dated December 27, 2024

bahramand bo'lishni, avvalo maktablarga o'rganadilar. Nafosat didini shakllantirish uchun esa, musiqa madaniyati darslari bilan bir qatorda sinfdan tashqari musiqa tarbiyasini ahamiyati katta. Chunki, sinfdan tashqari musiqa tarbiyasining ommaviy va to'garak shakllarida bolalar yalpi tarzda jalb etiladi. Zotan, musiqa tarbiyasi sozanda yoki xonandani emas, eng avvalo insonni tarbiyalaydi. O'sib kelayotgan yosh avlodni musiqa, go'zallik olamiga olib kiradi. Chunki, musiqa inson hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega va ahloqiy-nafosat tarbiyasining muhim vositasidir. Shaxsni rivojlantirish uchun avvalo, uning xulqiga ta'sir etuvchi omillarni, uning tabiatini, qiziqishini o'rganish lozim. Buning uchun shaxsni turli hamkorlik munosabatlar doirasiga qo'yib kuzatish kerak. Ana shundagina uning ijtimoiy hulqi, ma'naviy qiyofasi, insoniy fazilatlarini ro'yobga chiqadi. "Har bir inson – degan edi Abu Nosir Al-Farobiy – o'z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va yuksak yetuklikka erishish uchun, insonlar jamoasiga ehtiyoj tug'iladi, shu sababli u ko'p narsalarni o'zaro yordamlashuvi orqali yetuklikka erishadi". Bolani shaxs sifatida rivojlantirishda nasl, atrofidagi muhit, tarbiya muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi bu omillarni kuzatib, o'rganib chiqib, o'quvchilarni qiziqishi, qobiliyati, musiqaga, go'zallikka, mehnatga munosabatlariga qarab, musiqiy bilim, ko'nikma va malakalarini singdira borishi lozim. Inson musiqadan umrbod zavq topadi va madad oladi. Shu bois o'quvchilarga musiqa madaniyatini tarbiyalash, yuksak did bilan qurollantirish, ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish musiqa o'qituvchisini vazifasidir.

Musiqa inson ruhiyatiga emotsional ta'sir ko'rsatish bilan birga, musiqiy tovush yordamida vujudga keladigan musiqiy ohanglar bilan ta'sir etadi, bolalarni quvontiradi, o'ylantiradi, yaxshilikka, go'zallikka yetaklaydi va nafosat olamiga olib keladi. Shunday ekan, musiqa madaniyati darslariga e'tibor yanada kuchayib, musiqa o'qituvchisi oldiga katta vazifalarni qo'yadi. Shu bilan birga, iqtidorli o'qituvchilarni, maktab hayotiga ommaviy va to'garak ishlariga jalb etish ham o'qituvchisi zimmasidadir. Musiqa madaniyati darslarida hamkorlikda o'qitish texnologiya va metodlaridan to'laqonli foydalanish va bugungi zamonaviy asarlarni musiqa darslarida qo'llash, o'qituvchidan ish mazmunini va uslubini yangilashni talab etadi. Buning uchun musiqa o'qituvchisi o'z fanini puxta bilishi, bolalarni sevishi, pedagogika, psixologiya, bolalar fiziologiyasi, musiqa o'qitish metodikasidan chuqur bilimga ega bo'lishi lozim. Maktab hayotida musiqa o'qituvchisini faoliyat miqyosi kengdir. Musiqa madaniyati darslaridan tashqari, o'quvchilar bilan tarbiyaviy musiqali ochiq darslar o'tkazadi. Bu hozirda ishlayotgan o'qituvchilardan ish mazmuni va uslubida yangilanish jarayonini talab etadi. Bunday talablar yangi nashrdan chiqqan qo'llanmalar, tavsiyanomalar, dasturlar, darsliklarda keng ma'noda mazmunli qilib yoritilgan.

Musiqa o'qituvchisi dars jarayonida qo'shiq kuylash, musiqa tinglash, musiqaga mos bolalar cholg'u asboblardan jo'r bo'lish musiqiy ritmga harakatlar bajarish kabi dars faoliyatlarida hamkorlikda o'qitish texnologiyalarini qo'llagan holda musiqaga qiziqitira olish, ularni musiqiy qobiliyatlarini o'stirishga harakat qilish lozim. Chunki, musiqa o'quvchilarga tez ta'sir eta oladigan ta'lim-tarbiya vositasidir. U o'qituvchilarni shaxs bo'lib shakllanishi uchun ommaviy va ahloqiy tomondan ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham, musiqa madaniyati darslari, avvalo o'zaro hamkorlik darslari deb ataladi. Dars samaradorligini oshirish musiqa o'qituvchisidan mehnat, o'z faniga muhabbat, bolalarni go'zallik va nafosat olamiga olib kirish uchun bilim, musiqaga mehr va shijoat talab etadi. Pedagogik texnologiya turini tanlash dars va mashg'ulotlarda qaysi darajadagi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish nazarda tutilganligiga bog'liqdir. O'qitish jarayonida hamkorlikda qo'llaniladigan ko'plab usullarmavjud bo'lib, bu usullar o'quvchilarning yosh xususiyatlariga, ko'pchilikni o'qitishga yoki individual ta'lim berishga mo'ljallangan bo'ladi. Musiqa fanlarini o'qitishda hamkorlik texnologiyalariga yo'naltirilgan ta'lim asosida tashkil etish o'quvchilarning topshiriqlarni guruhlariga

INTERNATIONAL
CONGRESS ON MODERN SCIENCES-IV
"GLOBAL PROSPECTS FOR MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND EDUCATION"

Based on Order No. 490 of the Minister of Higher Education, Science and Innovation dated December 27, 2024

bo'linib hamkorlikda to'g'ri bajarishlari bilan birga, har bir guruh a'zosining topshiriqlarni faol va tezkorlikda bajarishlariga ham e'tibor qaratish o'qituvchidan talab etiladi. O'z navbatida o'qituvchining ham o'quvchilar bilan birgalikda dars jarayonida faol kasbiy va individual hamda insonparvarlik, demokratizm tamoyillari asosidagi yondashuvni talab etadi. Bundan tashqari, o'quvchi o'z guruhidagi sheriklari bilan samimiy muloqotda bo'lishiga, butun guruh, jumladan sheriklari yutuqlarini xuddi o'z yutug'i singari qabul qilishini ham e'tibordan chetda qoldirmasligi shart. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni musiqa darslariga bo'lgan qiziqishlarini oshirish pedagoglarda katta tajriba, mas'uliyat va o'quvchilar bilan hamkorlikda ishlashni talab etadi. Chunki, maktab yoshidagi bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga oladigan bo'lsak, ular musiqa madaniyati fanlaridagi musiqiy atamalarni ma'nosini tushunib olishlarida qiyinchiliklar tug'diradi. Ana shu atama va so'zlarni umuman mavzuni yoritish jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati darsni o'zlashtirishda bir qancha qulayliklar yaratadi. O'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishlarini yana qaytadan tiklab, e'tiborlarini dars jarayoniga qaratish uchun ko'proq hamkorlikda qiziqarli rolli va o'yinli interfaol usullardan foydalanish, ular o'rtasidagi munosabatlarda birgalikda bajarishni taqozo etadi. O'qituvchi dars jarayonini hamkorlikda ishlash, masalani yechimini o'quvchilar bilan birgalikda muhokama qilishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida, interfaol usullar yordamida dars jarayonlarini tashkil etish, o'quvchilarni bilim saviyasini va musiqa faniga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshiradi. Hamkorlikdagi o'quv faoliyati-bu keng ma'noda inson faoliyatining muayyan maqsadlar yo'nalishida namoyon bo'lishidir. Bu faoliyat faqat insoniyat jamiyatida amalga oshirilishi sababli, u nafaqat har bir insonning, balki butun jamiyatning manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, musiqa fanini o'rgatishda hamkorlik texnologiyalari asosida tashkil etish, o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi, musiqaning mohiyatini tushunish, o'quvchilarning musiqa fanidagi atamalar, tushunchalar, umuman olganda fanda yoritilayotgan mavzularning o'zlashtirishlarini osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T., 2006y
2. Karimova D. Musiqiy pedagogik mahorat asoslari. T., Iqtisod moliya. 2008y.
3. Omonov H.T., Xo'jayev N.X., Madyarova S.A., Eshchonov E.U. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T., 2012-y.
4. Ismailov T. "Musical currents and the formation of Russian classical music". "Вестник магистратуры" 2021. № 5 (116) ISSN 2223-4047;
5. Ismailov T. "Musiqqa madaniyati darslarida rus kompozitorlari ijodi orqali o'quvchilarning estetik didini rivojlantirish" Science and education in volume #2 ISSUE #4, APRIL 2021;